

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE LEKOVITIH VODA BANATA

HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEALING WATERS IN BANAT

Milan Tomić¹, Milojko Lazić², Natalija Tatić³

¹Geološki zavod Srbije, Rovinjska 12, 11000 Beograd, milan.tomic@gzs.gov.rs

²Redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta u penziji, milojkolazic@yahoo.com

³Dom zdravlja Zvezdara-služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Olge Jovanović 11, 11000 Beograd

APSTRAKT: Brojne pojave podzemnih lekovitih voda otkrivenih na teritoriji Banata koje su evidentirane na nekoliko desetina lokaliteta, predstavljaju pravo bogatstvo koje je još uvek nije dovoljno istraženo, a još manje iskorišćeno. Područje Banata predstavlja veoma perspektivno područje Republike Srbije za iskorišćavanje lekovitih voda u balneoterapeutske, sportsko-rekreacione, energetske i turističke svrhe. Podizanjem stepena istraženosti i iskorišćavanja lekovitih voda stekli bi se uslovi za brži ekonomski razvoj Vojvodine i Srbije. U Banatu je otkriveno na desetine lokacija i potencijalnih lokacija za iskorišćavanje ovog značajnog resursa, a samo je nekoliko prevedeno u eksploataciju za potrebe savremenih balneoterapeutskih centara ili iskorišćavanje geotermalne energije. Obrada prikazanih (pojedinih) lokaliteta sadrži pored hidrogeoloških i ostala bitna svojstva voda u pogledu njene primene u medicini (balneoterapiji) i privredi u najširem smislu.

Cljučne reči: Banat, lekovite vode, balneologija, hidrogeologija

ABSTRACT: Numerous healing groundwater phenomena discovered in Banat which have been spotted in several dozens of localities represent true wealth which still hasn't been explored enough and even less exploited. The territory of Banat represents a promising area of the Republic of Serbia for the usage of healing waters in balneotherapy, sports and recreation, power production and tourism. The speed of Vojvodina's economic development also partly depends on the level of healing waters' exploration and exploitation. There were dozens of potential localities for the exploitation of this important resource discovered in Banat, and yet only few of them have been exploited for the needs of modern balneotherapy centers or the usage of geothermal energy. The analysis of certain localities deals both with hydrogeological characteristics of waters and other characteristics of waters which are important for their usage in medicine (balneotherapy) and entire economy.

Key words: Banat, healing water, balneology, hydrogeology

UVOD

Lekovite vode su podzemne vode koje se sa svojim karakterističnim (specifičnim) fizičkim svojstvima i hemijskim karakteristikama primenjuju u medicini (balneoterapiji) kod lečenja niza oboljenja kao i kod sportsko-rektivnih aktivnosti radi poboljšanja i održavanja opšteg zdravstvenog stanja.

Područje Banata predstavlja veoma perspektivno područje Republike Srbije za iskorišćavanje lekovitih voda u balneoterapeutske, sportsko-rekreacione, energetske i turističke svrhe. U Banatu je otkriveno dosta potencijalnih lokacija za iskorišćavanje ovog značajnog resursa, a samo je nekoliko prevedeno u eksploataciju za potrebe savremenih balneoterapeutskih centara ili iskorišćavanje geotermalne energije. Banjskih centara, poput Banje Rusanda u Melencima, ili takvih hidrogeotermalnih sistema kao što su Žitište, Neuzina, Uljma i sl. moglo bi na prostorima Banata da bude više.

Ako bi se do sada, relativno mali broj iskorišćenih potencijala udvostručio ili bar polovina perspektivnih lokaliteta iskoristila po savremenim uslovima kroz izgradnju modernih banjsko-turističkih i rekreacionih centara širom Banata, učinio bi se krupan korak za čitavu Republiku Srbiju, koja bi se približila ostalom svetu po iskorišćenosti svojih potencijala i privukla znatno veći broj kako domaćih tako i inostranih korisnika. Istraživanja vezana za termomineralne lekovite vode Banata, su rađena u okviru Studije "Stanje i perspektive korišćenja lekovitih voda Vojvodine u funkciji razvoja banjsko-turističkog kompleksa". Studiju je radio Geološki zavod Srbije, u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom i stručnjacima medicinskih nauka.

METODE

Hidrogeološke karakteristike terena

Na osnovu litoloških odlika stena, stratigrafske pripadnosti i fizičko-hemijskih karakteristika podzemnih voda na prostoru Banata mogu se, po dubini zaleganja, izdvojiti više hidrogeoloških sredina - sistema, a dalje u hidrogeološkom smislu razvrstati detaljnije u tzv. hidrogeološke komeplekse (slika 1).

Prvom geološkom sistemu u hidrogeološkom smislu sa aspekta geneze i karakteristika podzemnih voda, izdvojena su četiri hidrogeološka kompleksa i to, A; B; C; D. Hidrogeološki kompleksi "A-D" obuhvataju slojeve prvog geološkog sistema, od površine terena do jednog usvojenog, pretežno glinovitog gornjeliocenskog horizonta, koji se može relativno dobro identifikovati na gotovo celom prostoru. Ovi kompleksi sadrže najveću masu stena sa dobrim kolektorskim svojstvima. Orijentaciono hidrogeološkom kompleksu "A" pripadaju najmlađe kvartarne naslage, kompleksu "B" pliokvartarne naslage, a ostatak paludinskih slojeva kompleksu "C". Četvrti "D" kompleks obuhvata naslage gornjeg ponta. U okviru poligenetske serije stena prvog geološkog sistema ili četiri hidrogeološka kompleksa (A-D) pojedini autori (Milosavljević, 1996) utvrdili su da se u istim mogu formirati lekovite vode, a naročito u paludinskim slojevima sa mineralizacijom do 4,7 g/l, prevladajućeg tipa voda $\text{HCO}_3\text{-Na}$, što bi odgovaralo hidrogeološkom kompleksu "C". U povlatti ovoga tj. u kompleksima "A" i "B" formiraju se malomineralizovane vode sa slobodnim i delimično nivoom pod pritiskom koje se na celokupnoj teritoriji Vojvodine zahvataju za vodosnabdevanja stanovnika i industrije. U podini hidrogeološkog kompleksa "C", tj. u gornjem pontu (kompleks "D"), pretežno se formiraju termalne i termomineralne - lekovite vode sa opštom mineralizacijom od 3 - 9 g/l, $\text{HCO}_3\text{-Na}$ i $\text{HCO}_3\text{-Cl-Ha}$ tipa (Milosavljević, 1996). Drugom geološkom sistemu, odnosno hidrogeološkim kompleksima "L" i "P", koji zahvataju delove gornjeg i donji pont na teritoriji Banata, pretežno se formiraju termalne i termomineralne vode, mineralizacije od 4 - 20 g/l, $\text{Cl-HCO}_3\text{-Na}$ tipa. U okviru miocenskog hidrogeološkog kompleksa "M" i "N" formira se širok spektar termomineralnih voda, sa mineralizacijom od 1,7 do 35 g/l Cl-Na (Ca, Mg tipa), što je rezultat tektonike i zaleganja poligenetskog miocenskog kompleksa stena (krečnjaci, peščari, peskovi, laporci...). U okviru četvrtog geološkog sistema tj. u podini neogena, kojeg izgrađuju mezozojske i paleozojske tvorevine, istraživanjima je utvrđeno postojanje termomineralnih lekovitih voda mineralizacije od 0,8 do 3,8 g/l, veoma raznolikog hemijskog sastava od Cl-Ca , $\text{Cl-HCO}_3\text{-Na}$ (Ca, Mg-Na tipa). Za potrebe istraživanja lekovitih voda, uzimani su uzorci sa 9 lokacija i rađene su velike hemijske analize. Nakon toga su urađene balneološke analize koje su ukazale na lekovita dejstva ovih voda.

Slika 1. Regionalni hidrogeološki profil
Figure 1. Regional hydrogeological profile

REZULTATI

Bez obzira na nedovoljnu istraženost terena sa dosta sigurnosti se može konstastovati zaista veliki potencijal basena u pogledu lekovitih faktora termomineralnih voda: mineralizacija, pH vrednost,

temperatura, mikrokomponente. Istraživanjima na teritoriji Banata utvrđen je značajan potencijal lekovitih voda, koje pored podzemnih voda, koje se koriste u svrhu vodosnabdevanja, predstavljaju po kategoriji iskoristivosti izuzetno važan prirodni resurs, čijem se racionalnom korišćenju i zaštiti do sada nije poklanjala dovoljna pažnja. Među, nekim osnovnim problemima u domenu hidrogeološke stručne prakse koji su se kroz istraživanja rešavali, a u cilju ocene ovog tipa voda, kako sa zdravstvenog aspekta tako i sa aspekta održivog razvoja banjskog turizma jesu:

- Nedovoljan obim istraživanja na području pojedinih balneoterapeutskih centara koja su već u eksploataciji a u smislu proširenja njihovih kapacitativnih mogućnosti,
- Nedovoljna istraženost balneoloških karakteristika lekovitih voda koje po potencijalu to zaslužuju,
- Mogućnosti izdvajanja iz vode pojedinih hemijskih elemenata i njihovo korišćenje u medicinske i tehničke svrhe.

Naime, u kontekstu rešavanja prvog, apostrofiranog problema, važno je napomenuti da se kroz hidrogeohemijska istraživanja – rekonstrukcijom hidrogeohemijske zonalnosti može ukazati na moguće proširenje već postojećeg ležišta podzemnih voda, kako u kapacitativnom smislu, tako i u njenoj terapeutskoj primeni. Na osnovu preliminarne analize, ocena o balneološkim vrednostima prirodnih termomineralnih i mineralnih voda sa prethodno spomenutih lokaliteta, neophodno je naglasiti i to da prema kvalitetu i lekovitosti ovih voda, navedeni lokaliteti mogu biti svrstani ne samo u kategoriju lečilišta, i predstavljaju perspektivu i u kategoriju rekreativnih centara. Samim tim, postoje opravdani uslovi za formiranje banjskih i rekreativnih centara na celokupnoj teritoriji Banata. Balneološke analize koje su rađene, predstavljaju solidnu osnovu za ocenu lekovitih vrednosti prirodnih termalnih i termomineralnih voda zahvaćenih istražno-eksploatacionim bunarima (Tomić & Lazić 2015) (slika 2) i to:

1. Banatsko Veliko Selo (bunar VS-1/H dubine 925 m, drugi hidrogeološki sistem),
2. Torda (bunar „Sveti Đorđe dubine 15 m, drugi hidrogeološki sistem),
3. Melenci-banja Rusanda (bunar: Me-1/H dubine 850 m, drugi hidrogeološki sistem)
4. Vršac (bunar B-1 dubine 220 m, drugi hidrogeološki sistem)
5. Devojački bunar (bunar Db-1/H dubine 600 m, drugi hidrogeološki sistem),
6. Janošik (bunar Ja-1/H dubine 742 m, treći hidrogeološki sistem),
7. Neuzina (bunar N1-1/H dubine od oko 866 m, treći hidrogeološki sistem)
8. Žitište (bunar Ži-1/H dubine 1002 m, treći hidrogeološki sistem)
9. Uljma bunar Ulj-1/H dubine 1420 m, treći hidrogeološki sistem)

Slika 2. Karta postojećih i perspektivnih lokaliteta lekovitih voda Banata
Figure 2. Map of existing and prospective localities healing waters on the territory of Banata

Fizičko-hemijske i balneološke karakteristike ovih voda, ukazuju na složenost uslova formiranja, kretanja i isticanja za svaki izdvojeni lokalitet. Većina ispitivanih voda, formirana je u okviru sitnozrnih do srednjezrnih peskova, ređe šljunkova, najčešće na različitim dubinama u okviru litološkog profila (stuba). Ovakvo formirane podzemne vode u okviru izdani integranularnog tipa poroznosti, uglavnom se nalaze pod pritiskom. Temperature ispitivanih voda iz istražnih bušotina i bunara (na površini terena), kreću se u granicama od 11 °C pa do oko 68°C (Tomić & Lazić 2017).

Mineralizacija voda je naglašena i kreće se do $M=14.574$ mg/l (Uljma). Prema hemijskom sastavu ispitivane vode pripadaju natrijumsko-hloridnom, i natrijumsko-hidrokarbonatnom tipu voda. To znači da

je od anjona redovno prisutan hidrokarbonatni jon, dok je od katjona redovno prisutan jon natrijuma (tabela 1). Kada se govori o mikrokomponentnom sastavu ovih voda evidentno je da su halogeni elementi (fluor, brom, jod) najčešće prisutni u povišenom sadržaju u hemijskom sastavu mineralnih voda Banata. Ovi elementi, zajedno sa litijumom (Li), pored ostalih fizičko-hemijskih parametara, imaju značajnog udela u balneološkim svojstvima ispitivanih voda kao terapijski aktivne komponente. Povišenim sadržajem joda (J) odlikuju se pojave u Uljmi (Ulj-1/H) sa 6,3 mg/l, Janošiku (Ja-1/H) sa 2,8 mg/l, Vršacu (B-1) sa 1 mg/l. Povišen sadržaj fluora (F) zabeležen je u pojavama mineralnih voda u Vršču (B-1) sa 1,9 mg/l i Neuzina (Ne-1/H) sa 1,9 mg/l (Tomić & Lazić 2015).

Tabela 1. Hemijski sastav u podzemnim vodama Banata

Table 1. Chemical composition in groundwater of Banat

Lokacija	Miner. (mg/l)	Temp. (C°)	MAKROKOMPONENTE							
			Katjoni (mg/l)				Anjoni (mg/l)			
			Na ⁺	K ⁺	Ca ⁺	Mg ⁺	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	SO ₄ ⁻	NO ₃ ⁻
Melenci- Rusanda	2691,3	32	642	5,2	9	27	1845,25	67,37	12,5	60
Ban. Veliko Selo	1719,6	42	422	3,8	9	7,5	1244,4	17,4	6,1	2,1
Vršac	6900	24	2080	20,3	405	66,2	186	4080	2	4,4
Devojački bunar	476	25	81	1,68	17,1	8,9	364	0,2	0,1	<0,005
Torda- Sv.Đorđe	3630	11	730	1,33	53,8	226	833,2	172,1	1526	91,4
Žitište	4270	44	1150	6	13	15,8	2928	131,6	-	25
Neuzina	3503,4	47	1000	10	5,1	9,7	2056	390	-	0,08
Janošik	3506	37	1150	5	15	20	897	1294	-	86
Uljma	14574	68	4840	59	158	25,6	732	7446,6	-	0,3

Osnovni zaključak, kada govorimo o fizičko-hemijskim svojstvima ovih, lekovitih, voda, svodi se na činjenicu da je u genezi ispitivanih voda prisutan znatan vremenski period kontakta stena-voda, što je potvrđeno povećanom mineralizacijom, kao i specifičnim mikrokomponentnim, gasnim i radioaktivnim sastavom. Mineralne vode iz navedenih bušotina i bunara pripadaju grupi lekovitih voda. Za terapijske potrebe, one se uglavnom moraju rashlađivati ili razređivati do potrebnih vrednosti. U ovakvim kupkama razvija se kožna hiperemija, smanjuju se bolovi i mišićni spazam, kao i olakšavaju pokreti kod bolesnika sa parezama i paralizama. U bazenima sa homeotermalnom vodom hodanjem se potpomaže cirkulacija i limfotok u nogama uz smanjenje edema. Podvodne masaže i đakuzi masaže uz pomoć homeotermalne vode, popravljaju cirkulaciju uz analgetske efekte. Sulfidna mineralna voda-sulfidne kupke, stimuliše biopotencijale kore mozga i povećava prag razdražljivosti receptora kože. Stimuliše rad endokrinih žlezda, naročito nadbubrega i brzo se ugrađuje u hrskavice, tetive i kapsuloligamentarne strukture. Dobijeni su dobri rezultati u lečenju cerebralne arterioskleroze i koronarnih krvnih sudova. Uz program prevencije lečenja i rehabilitacije sve ove vode se mogu koristiti i za rekreativne i razne sportske programe. Ohlađene vode sa terapijski značajnim količinama joda u joniziranom stanju, imaju blagotvorno dejstvo na organizam ukoliko se piju kod oboljenja štitne žlezde, kao i u toku trudnoće, ali i u slučaju oboljenja od arterioskleroze. Jod je značajan u proizvodnji hormona štitne žlezde i protiv gušavosti. Vode sa terapijski značajnim količinama fluora, kao ohlađene treba piti kod prevencije karijesa i u načelu za jačanje kostiju kod bolesnika obolelih od osteoporoze (Tomić & Lazić 2015).

ZAKLJUČAK

Područje Banata predstavlja veoma perspektivno područje Republike Srbije za iskorišćavanje lekovitih voda u balneoterapeutske, sportsko-rekreacione, energetske i turističke svrhe. Fizičko-hemijske i balneološke karakteristike termalnih i mineralnih voda na ovom prostoru, ukazuju na složenost uslova formiranja, kretanja i isticanja za svaki izdvojeni lokalitet.

Balneološke analize, koje su urađene, služe kao osnovni kriterijum u diferenciranju banjskih turističkih mesta u balneo-medicinskom smislu. Time bi se mogao obezbediti veći asortiman lekovitih voda za lečenje većeg dijapazona oboljenja, intenzivniji razvoj turizma i akvakulture, što bi sve u krajnjem cilju trebalo da rezultira i sa pozitivnim ekonomskim efektima.

LITERATURA

Fondovska dokumentacija balneoloških centara Vojvodine

Milosavljević S., 1996: Lekovite vode Vojvodine. Zbornik referata sa XI Jugoslovenskog simpozijuma o hidrogeologiji i inženjerskoj geologiji Budva

Tomić M., Lazić M., 2015: "Stanje i perspektive korišćenja lekovitih voda Vojvodine u funkciji razvoja banjsko-

turističkog kompleksa". Studija. Fond Geološki zavod Srbije. Beograd

Tomić M., Lazić M., 2017: "Lekovite vode Vojvodine kao potencijal za razvoj banjskog turizma". Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd.

